

AUTOMAÇÃO NO PROCESSO DE IRRIGAÇÃO DA ESTUFA DO IFPA CAMPUS ÓBIDOS

Davi de Siqueira Freitas¹

Tiago Pontes Leite²

John Percival Rodrigues Linhares³

RESUMO: O produtor rural tradicional tende a não utilizar conceitos de tecnologia mecanizada no processo de plantio, por vezes isso se dá pelo desconhecimento dos benefícios que tal meio possa oferecer. Sem a informatização o controle e monitoramento das culturas cultivadas são feitos de forma manual, que pode ocasionar danos severos ao plantio, ou ainda desperdício de água e energia. Diante disso, com o auxílio de sistemas embarcados é possível a criação de um circuito eletrônico que venha realizar tarefas simples como o acionamento de um sistema de irrigação. A proposta dessa pesquisa tem como objetivo geral a automação no processo de irrigação do viveiro e estufa do IFPA/Campus Óbidos, e objetivos específicos o desenvolvimento de um sistema embarcado que possuirá todos os componentes essenciais para a automação da irrigação, bem como sua proteção para suportar as intempéries climáticas, também a entrega de kits educativos para montagem de circuitos eletrônicos, que será apresentado aos discentes de cursos específicos da área, incentivando a informatização do processo de plantio. Como metodologia foram realizadas pesquisa e revisão de literatura da área correlata às ciências exatas e da terra, com ênfase em técnicas de plantio, manejo de mudas em estufas e condições ideais para o desenvolvimento correto de cada cultura. Outra etapa foi a identificação dos componentes essenciais, incluindo uma unidade central para coleta de dados e controle de irrigação, e realizamos estudos sobre o ambiente dos viveiros. Utilização de ferramentas de computação em nuvem, como EasyEDA e JLCPCB, e o simulador AUTODESK Tinkercad para desenvolver, modelar, prototipar e testar o circuito, facilitando a colaboração entre orientador e aluno pesquisador. Os resultados que buscam-se alcançar são o gerenciamento automatizado no processo de irrigação; que o *campus* possa realocar a mão de obra empregada para outras atividades; espera-se a melhora na qualidade do cultivo das mudas; e espera-se também que aulas de apresentação do kit seja integral nos cursos de Meio Ambiente, Floresta, Agroecologia e Informática.

PALAVRAS-CHAVE: Embarcado. Circuito eletrônico. Irrigação. Automação. Viveiros.

¹ Discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e-mail: freitasdavi1603@gmail.com

² Discente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, Curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e-mail: tpontes.physics@gmail.com

³ Docente da área de Informática, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) – Campus Óbidos, e-mail: john.linhares@ifpa.edu.br